

Novitäten
Herbst – Sommer 2026–2027
und Verlagsverzeichnis
New releases
autumn – summer 2026–2027
and publishing catalogue

**GESCHICHTE
IM FOKUS
SPOTLIGHT
ON HISTORY**

LIBRUM Publishers & Editors LLC
Laufenstrasse 33
CH-4053 Basel

+41(0)61 751 66 33
+49(0)69 34 87 40 45

www.librum-publishers.com
www.librumstore.com
info@librum-publishers.com

We communicate in:
German
English
French
Spanish

Folge uns / Follow us:

Erweiterte Verlagsdienstleistungen

LIBRUM OPEN

Digitales Publizieren erweitert den Nutzen und das Arbeiten mit wissenschaftlichen Publikationen signifikant. Wir haben uns darauf spezialisiert und publizieren in der Regel gleichzeitig Print- und kostenlose Open-Access-Ausgaben (goldener Weg). Dabei halten wir uns an die Empfehlungen des Schweizerischen Nationalfonds resp. Swiss Universities.

Auf Zenodo und auf der Website von LIBRUM P & E finden Sie die Community LIBRUMopen und LIBRUMpapers.

LIBRUM PAPERS

Der Verlag LIBRUM P & E bietet unter diesem Label die Möglichkeit an, Kurzbeiträge zu publizieren oder sich an themenspezifischen Journalen mit Beiträgen zu beteiligen, die jährlich, halbjährlich oder quartalsweise erscheinen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anzeige in dieser Vorschau.

LIBRUM ACADEMY

Nebst der Vermittlung von allgemeinem publizistischem Grundwissen möchte der Verlag unter diesem Label aufzeigen, wie Publikationsbudgets durch Eigenleistung entlastet werden können. Die Beiträge finden sich online auf youtube oder www.librum-publishers.com.

LIBRUM BLOG

Abonnieren Sie den Verlags-Blog! Hier stellen wir laufend neue Publikationen und erweiterte Verlagsdienstleistungen vor.

LIBRUM STORE

Der Verlagswebshop mit Hauptfokus auf das Themenspektrum Geschichte. Hier finden Sie das gesamte Verlagsprogramm und ein täglich aktualisiertes Angebot von bis zu 17 000 neuen und antiquarischen Publikationen.

Editorial

Foto: Thomas Lemminger, Offenbach

LIBRUM Publishers & Editors steuert auf sein fünfzehntes Verlagsjahr zu, dabei haben wir doch gerade erst das zehnjährige Jubiläum gefeiert! Und erneut darf ich Ihnen einen bunten Strauss neuer Publikationen vorstellen, die in den kommenden Monaten erscheinen werden.

Ein besonderes Highlight bildet der erste Band der neuen Reihe **Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau**, mit der wir unsere Verlagsdienstleistungen erstmals für denkmalpflegerische Anliegen umsetzen dürfen. Den ersten Band bestreitet Edith Hunziker mit **Der junge Kanton baut. Die Aargauer Hochbaumeister von 1803 bis 1925**. Wir können uns auf einen reich bebilderten Band freuen, der nicht nur die Fachwelt begeistern wird, sondern auch ein allgemein interessiertes Publikum anzusprechen vermag.

Im Laufe dieses Jahres wird der bereits angekündigte Band **Das Grab des Pharaos Siptah im Tal der Könige** aus der Reihe **Swiss Egyptological Studies (SES)** erwartet, wie auch der lang ersehnte Band 2.2 **Räuber – Priester – Königskinder**.

Auch in der Reihe **Beiträge zur Technikgeschichte** erwarten wir gleich zwei neue Titel. Erstmals angekündigt wird Band 7, **LAVEZ, Speckstein der Alpen**. Mit Band 6 **Plant Fibres in European Prehistory – Production, Processing and Technological Evolution** führt Sabine Karg in die weitgehend unbekannte Welt der Pflanzenfasern ein und beleuchtet deren maßgeblichen Einfluss seit prähistorischer Zeit auf alles, was später zur textilen Technologie und Verarbeitung führte.

Die Reihe Beiträge zur Technikgeschichte wäre ohne **Peter Andrew Schwarz**, den «Römling» der Universität Basel, nicht denkbar gewesen.

Die Gesellschaft Pro Vindonissa feiert seinen bevorstehenden Ruhestand mit einer opulenten Festschrift **IANUA PATET COR MAGIS**, nomen est omen!, als Band XXXIII der **GPV-Reihe** und einer Vernissage in der Basler Skulpturenhalle, die ihresgleichen sucht. An dieser Stelle sei Peter auch im Namen des Verlages für die tolle Zusammenarbeit herzlich gedankt.

Bleiben wir beim GPV, denn es kündigt sich im kommenden Jahr der zweite Band an mit der Fundauswertung der Grossgrabung in Baden, Aargau. **Ubi aqua – ibi bene – Die Bäder von Baden im Aargau im Licht der archäologischen Untersuchungen 2009–2022** ist zugleich Band XXIX dieser Reihe

Die Pièce de Résistance von LIBRUM P & E ist bekanntlich die Reihe **Ausflug in die Vergangenheit**, die ebenfalls Zuwachs von zwei weiteren Bänden bekommt. Einerseits mit dem bereits angekündigten Band zum **Kanton Luzern**, der diesen Herbst erscheint, und neu mit dem Band für den **Kanton Thurgau**, der im kommenden Frühjahr folgen wird. Anfangs 2026 konnten wir **LIBRUMpapers** vorstellen, unser Angebot für die Online-Publikation kürzerer Beiträge und unsere Antwort auf die immer schwierigere Situation bei der Finanzierung aufwändiger Printpublikationen. Weitere Informationen dazu finden Sie in dieser Vorschau und natürlich auf unserer Website.

Langeweile klingt anders, und ich freue mich sehr, dass LIBRUM P & E, allen Unkenrufen zum Trotz, sein fünfzehntes Lebensjahr mit Elan und Erfolg antreten darf!

Herzlich, Ihr
Dominique-Charles R. Oppler
Verleger & Herausgeber

Reihentitel

Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau

NEU

Die neue Publikationsreihe «Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau» will einem breiten Publikum beispielhafte Bauten, Ensembles, Bauepochen, Gebäudetypen oder Persönlichkeiten rund um die Baukultur und die Denkmalpflege des Kantons Aargau näherbringen.

Die einzelnen Bände werden in loser Folge erscheinen und spannende Einblicke in die gebaute Umwelt des Kulturkantons Aargau bieten. Dabei wird dem Bildteil grosse Aufmerksamkeit geschenkt: neben aktuellen und historischen Fotografien wird vielfältiges Planmaterial vorgestellt, das seit Jahrzehnten in Archiven schlummert und mehrheitlich unpubliziert ist. Auch spüren die Autorinnen und Autoren Personen und Geschichten nach, die noch nie in dieser Form erforscht und erzählt worden sind.

Der erste Band behandelt das öffentliche Bauwesen des 1803 gegründeten Kantons Aargau im 19. Jahrhundert. Der Auf- und Ausbau des staatlichen Bauwesens wird hauptsächlich anhand der aargauischen Hochbaumeister geschildert, die von 1803 bis 1925 gewirkt haben. Ebenfalls bereits in Arbeit ist der zweite Band. Er widmet sich als monografische Darstellung dem Säulnhaus in Aarau, einer eleganten klassizistischen Unternehmervilla, die heute das Zuhause der kantonalen Denkmalpflege ist.

Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau, Bd. 1

Edith Hunziker

Der junge Kanton baut.

Die Aargauer Hochbaumeister von 1803 bis 1925.

Erscheint im Sommer 2026

Ca. 448 Seiten, ca. 400 Abbildungen,

210 x 297 mm, Hardcover

Sprache: Deutsch

Preis: ca. CHF / € 68.—

ISBN: 978-3-907662-19-9

DOI: 10.19218/3907662199

NEU

Edith Hunziker.

Der junge Kanton baut. Die Aargauer Hochbaumeister von 1803 bis 1925. (Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau, Bd. 1)

Der erste Band der Publikationsreihe «Baukultur und Denkmalpflege im Kanton Aargau» schildert die Geschichte des öffentlichen Bauwesens im Kanton Aargau von der Kantonsgründung 1803 bis ins frühe 20. Jahrhundert. Von der Aufbauphase der staatlichen Bautätigkeit erstreckt sich die Darstellung über die hohe Zeit der schweizweit beachteten «Pionierbauten» des Aargaus – Infanteriekaserne Aarau, Strafanstalt Lenzburg, Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden – bis in die Zeit um 1900, als die Hochbaumeister kaum noch entwerfend tätig sein konnten und die kantonale Baukommission 1922 abgeschafft wurde. Wie organisierte sich der junge Kanton im Baubereich, woran orientierte er sich dabei und wo überall wurde der Staat baulich tätig?, lauten einige der Fragestellungen.

Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der neuen Bauaufgaben, und zwar nicht nur im Aargau. In praktisch allen gesamtgesellschaftlichen Bereichen fand – gestützt auf Ideen der Aufklärung und vertiefte wissenschaftliche Forschungen – eine zunehmende Differenzierung statt, die auch für das Bauen der öffentlichen Hand Folgen hatte, sei es etwa im Schul- und Gesundheitswesen oder im Strafvollzug. Neben den neuen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Erkenntnissen wirkten sich auch politische Ereignisse und neue gesetzliche Gegebenheiten mehr oder minder direkt auf die öffentliche Bautätigkeiten aus.

Der Auf- und Ausbau des aargauischen Bauwesens werden vor dem Hintergrund all dieser Aspekte dargestellt. Im Vordergrund stehen aber die an der Front des Bauwesens tätigen Akteure, die Kantons- bzw. Hochbaumeister sowie die kantonale

Baukommission. Ein reicher Quellenfundus ermöglicht darüber hinaus einen vertieften Blick in die Arbeitsbedingungen und Besoldungsverhältnisse der kantonalen Bauschaffenden. Nicht selten sind es Geschichten von beinahe masslosen Anforderungskatalogen, die in krassstem Missverhältnis zu den gewährten Ressourcen standen. Zuweilen erlauben die Akten spannende Einblicke in persönliche Schicksale.

Der Aargau stand nach seiner Gründung vor gewaltigen Herausforderungen und vermochte dennoch, mit zahllosen zeitaufwendigen Infrastrukturmassnahmen und dem Aufbau einer leistungsfähigen Verwaltung die Basis für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung im 20. Jahrhundert zu legen. Im 19. Jahrhundert realisierte er Vorzeiganstalten, die in der ganzen Schweiz beachtet wurden. Die Hauptanstrengungen galten mit der Strafanstalt in Lenzburg (eröffnet 1864) und der Heil- und Pflegeanstalt in Königsfelden (1872) Staatsaufgaben im sozialen Bereich, die noch verhältnismässig neu waren. Die zwei Anlagen gingen aus den ersten beiden Architekturwettbewerben hervor, die der Kanton veranstaltete.

Als langjährige Autorin der Aargauer Reihe der renommierten schweizerischen Kunsttopografie «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» kennt die Verfasserin viele Facetten des öffentlichen Hochbauwesens im 19. Jahrhundert durch ihre Inventarisierungstätigkeit aus eigener Anschauung, aber auch aus dem Studium zahlreicher Quellengattungen.

Swiss Egyptological Studies (SES)

NEU

Band 2.2

Räuber – Priester – Königskinder.
Die Gräber KV 40 und KV 64 im Tal der Könige
Band 2: Die Archäologie und Objekte der
18. Dynastie

Der Band beschreibt die archäologische Erschließung zweier bisher unbekannter Gräber im Tal der Könige und erforscht ihre bewegte Nutzungsgeschichte mit den verschiedenen Beraubungs- und Brandereignissen. Unter den Funden der 18. Dynastie (ca. 1340 v. Chr.) werden Kartonnagefragmente von Totenmasken vorgestellt und die Herstellungsweise dieses Materials erstmals eingehend analysiert. Eine ausführliche, werktechnische Analyse ist auch den Textilien gewidmet.

Band 2.2
Archäologie, Architektur und Funde der 18. Dynastie
 Erscheint im Herbst 2026
 Ca. 304 Seiten,
 ca. 350 Abbildungen,
 245 × 297 mm, Hardcover
 Preis: CHF/€ 68.50
 ISBN: 978-3-906897-33-2
 DOI: 10.19218/3906897332

Band 2.1–2.3
 Susanne Bickel (Hrsg.), mit Beiträgen von Faried Adrom, David Aston, Susanne Bickel, Emanuele Casini, Marina Estermann, Nakita Frater, Charlotte Hunkeler, Claudia Gamma, Salima Ikram, Christiane Jacquat, Barbara Lüscher, Sabrina Meyer, Hans-Hubertus Münch, Erico Peintner, Daniel Reber, Lukas Richner, Frank Ruehli, Roger Seiler, Eric Sommerhalder, Agnieszka Wos-Jucker.
 Zeichnungen: Martina Aeschlimann-Langer und Marina Estermann.
 Fotografien: Matjaz Kacičnik.
Räuber – Priester – Königskinder. Die Gräber KV 40 und KV 64 im Tal der Könige

Band 2.1

Die beschrifteten Objekte der 18. Dynastie und die Keramik
 2021, 542 Seiten,
 ca. 450 Abbildungen,
 245 × 297 mm, Hardcover
 Preis: CHF/€ 68.—
 ISBN: 978-3-906897-32-5
 DOI: 10.19218/3906897325

Band 2.3

Beraubung, Nachnutzungen der Dritten Zwischenzeit, Mumien, Gesamtauswertung
 In Vorbereitung
 Ca. 275 Seiten, ca. 350 Abbildungen,
 245 × 297 mm, Hardcover
 Preis: CHF/€ 68.—
 ISBN: 978-3-906897-34-9
 DOI: 10.19218/3906897349

Band 5

Andreas Dorn, Hanna Jenni, Barbara Lüscher, Matthias Müller unter Mitarbeit von Catharine Roehrig und William Schenck
Das Grab des Pharaos Siptah im Tal der Könige (KV 47)

Das Grab des Pharaos Siptah, der zu Beginn des 12. Jh. v. Chr. gegen Ende der 19. Dynastie regierte, wird seit seiner Entdeckung vor 120 Jahren mit dem vorliegenden Band erstmals umfassend publiziert. Im ersten Teil des Buches wird beschrieben, was sich derzeit unverrückbar im Grab des Pharaos Siptah im Tal der Könige (KV 47) befindet: Architekturbefund und Dekoration einschliesslich des in der Sarkophaghalle verbliebenen Granitsarkophages. Der zweite Teil des Buches umfasst Objekte der Grabausstattung, die teils vor mehr als hundert Jahren, teils durch die Ausgrabungen der Universität Basel innerhalb und ausserhalb des Grabes gefunden wurden.

Hervorzuheben sind: Architekturmarken und Konstruktionslinien, die Einblick in den Bauprozess ermöglichen; Farbgebung der Hieroglyphen; Interpretation von Sonnenlitanei, Amduat und Buch von der Erde; Uschebtis, Gefässdeckel und Aufschriften auf Amphoren; Fragmente aus Alabaster von Kanopenkästen und Sarkophagen.

Mit englischer, französischer und arabischer Zusammenfassung.

Band 5

Andreas Dorn, Hanna Jenni, Barbara Lüscher, Matthias Müller unter Mitarbeit von Catharine Roehrig und William Schenck
Das Grab des Pharaos Siptah im Tal der Könige (KV 47)
 Erscheint im Herbst 2026
 Ca. 448 Seiten, ca. 1000 Bilder,
 210 × 297 mm, Hardcover
 Preis: ca. CHF/€ 68.—
 ISBN: 978-3-907662-02-1
 DOI: 10.19218/3907662021

NEU

NEW

Volume 6

Sandrine Vuilleumier, Lauren Dogaer,
Cyprian H. W. Fong, Pascale Roth (eds.)
**From One Shore to the Other – New Perspectives
on Funerary and Religious Practices in Ptolemaic
and Roman Thebes. Proceedings of the Inter-
national Conference held at the University of
Basel, September 14th–16th 2022.**

The Ptolemaic period (332–30 BC) saw the emer-
gence of new funerary compositions with diversified
contents and formats that would gradually supplant
the famous Book of the Dead, particularly in the
Theban area.

The goal of this international conference was to
connect textual, religious, socio-economical and
historical backgrounds. The conference brought
together egyptologists, papyrologists and archaeolo-
gists, involved in research related to the Theban area
during the Ptolemaic and Roman periods, to discuss
funerary, documentary and archaeological sources
and examine the socio-cultural factors and the
influence of local cults, that could have contributed
to the evolution of late funerary literature. This
volume contains the proceedings of the conference.

Volume 6

Sandrine Vuilleumier, Lauren Dogaer,
Cyprian H. W. Fong, Pascale Roth (eds.)
**From One Shore to the Other – New Perspectives
on Funerary and Religious Practices in Ptolemaic
and Roman Thebes. Proceedings of the International
Conference held at the University of Basel,
September 14th–16th 2022.**

To be published in winter 2026,
approx. 204 pages, approx. 50 illustrations,
245 × 297 mm, hardcover
Language: English
Price: approx. CHF/€ 35.–
ISBN: 978-3-906897-89-9
DOI: 10.19218/3906897899

In der Reihe Swiss Egyptological Studies (SES) sind zudem erschienen:

Band 1

Hanna Jenni (Hrsg.), mit
Beiträgen von Andreas Dorn,
Elina Paulin-Grothe. Mit einem
Beitrag von David Aston
**Das Grab der Königin Tiaa im
Tal der Könige (KV 32)**
2021, 112 Seiten,
ca. 140 Abbildungen,
245 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 48.50
ISBN: 978-3-906897-47-9
DOI: 10.19218/3906897479

Band 3

Frederik Rogner
**Bildliche Narrativität –
Erzählen mit Bildern.
Rezeption und Verwendung
figürlicher Darstellungen im
ägyptischen Neuen Reich**
2022, 275 Seiten,
ca. 350 Abbildungen,
245 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 68.50
ISBN: 978-3-906897-63-9
DOI: 10.19218/3906897639

Volume 4

Romane Betze
**Représenter les morts, captiver les
vivants – Les façades décorées des
tombes memphites à l'Ancien Empire:
formes, fonctions et réception**
2024, 224 pages, env. 120 illustrations,
245 × 297 mm, couverture cartonnée
Langue: Français
Prix: CHF/€ 68.50
ISBN: 978-3-906897-90-5
DOI: 10.19218/3906897905

Beiträge zur Technikgeschichte | Studies in the History of Technology

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Dr. h. c. Alfred Mutz-Stiftung für alte, insbesondere antike Technologie und Technikgeschichte | Basel

NEU

Band 7
Hans-Rudolf Pfeifer, Christian Holliger
LAVEZ
Speckstein der Alpen

Lavez/Speckstein gehörte auf der ganzen Welt seit prähistorischer Zeit zu den gesuchtesten Rohstoffen und ist dies, vor allem in den Gebieten mit reichen Vorkommen, bis in die Neuzeit geblieben. Es handelt sich um ein relativ rares, aber mit besonderen Eigenschaften ausgestattetes Gestein, zu denen leichte Bearbeitbarkeit, Zähigkeit und Feuerbeständigkeit zählen. Diese machen es in zahlreichen Kulturen zu einem geschätzten Werkstoff für Gefäße, Öfen, Skulpturen usw.

Der alpine Speckstein wird im Deutschen, in Anlehnung an lokale Bezeichnungen, als Lavez (Italienisch: pietra ollare; Französisch: pierre ollaire) bezeichnet.

Wie viele andere Gebirge der Welt sind auch die Alpen von Genua bis zum Burgenland südlich von Wien reich an Lavez-Vorkommen, mit Schweregewicht im zentralen Bereich vom Val d'Aosta bis ins Veltlin, wo eine eigenständige Technologie entwickelt wurde, um aus einem einzigen Rohling einen ganzen Satz von Gefäßen zu drehen.

Hans-Rudolf Pfeifer, Christian Holliger
LAVEZ
Speckstein der Alpen
Erscheint Herbst 2026,
ca. 200 Seiten, ca. 300 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: ca. CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-907662-16-8
DOI: 10.19218/3907662168

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt bei diesen alpinen Vorkommen, deren Verarbeitung und der Verbreitung der daraus hergestellten Produkte. Da jedoch zahlreiche Parallelen bezüglich Abbauethoden und Anwendungen in verschiedenen Kulturen rund um die Welt existieren, werden auch ausgewählte Regionen ausserhalb der Alpen präsentiert (Skandinavien, Amerika, Afrika, Asien).

Sabine Karg
**Plant Fibres in European Prehistory –
 Production, Processing and
 Technological Evolution**
 To be published in fall 2025,
 approx. 200 pages, 210 × 297 mm,
 hardcover
 Language: English
 Price: approx. CHF/€ 75.–
 ISBN: 978-3-906897-70-7
 DOI: 10.19218/3906897707

Volume 6
 Sabine Karg
**Plant Fibres in European Prehistory – Production,
 Processing and Technological Evolution**

Humans always needed to wear clothing in the temperate climate zones of Europe at least during the cold months in winter times. For collecting food and to fix or lash things, containers and binding material were basic consumer items at all times.

Archaeologists use the term “textiles”, as an umbrella term for all those items: clothes like shoes, capes, hats, ropes, nets, sieves or containers. Caused by specific preservation conditions these finds are rare and only little is known about the frequency and the material of which these textiles were made of in past times.

The aim of this monograph is to present potential plants that were used to produce textiles from the fibres that can be extracted of them. The availability of different fibre plants during the different time periods will be discussed, as well as their processing and the productional methods from the fibre to the end product.

Experiments were conducted during the last years in order to better understand the technological processes of producing single textiles. The reconstructions based on selected archaeological finds helped a lot to gain a better understanding about the amount of raw material and the time that is needed to produce the single items.

A challenge is posed to the determination of the raw material of archaeological textile finds. But due to innovative methods, as for example scanning electronic microscopy, micro computed tomography and ancient DNA analysis (aDNA) more knowledge about the basic raw material and also the production methods of ancient textiles were cumulated during the last decade. Examples of famous textile finds are given.

The book starts with a presentation of the five most common European plant fibres that were used during the last 10 000 years, followed by a chapter about the cultural evolution of the handling of these fibre plants. All of the plants must undergo a labour-intensive technology before the fibres are ready to be transformed into a textile. Different structures and also tools that were needed for textile production can be reflected in the archaeological record. The most common ones are described.

Understanding better the skills and technological knowledge of our ancestors, and to learn more about the use of sustainable raw materials to produce textiles during thousands of years, is part of our common cultural heritage. I hope that the book will help to keep this heritage alive.

In der Reihe Beiträge zur Technikgeschichte | Studies in the History of Technology sind zudem erschienen:

Band 1 – Volume 1
Alex R. Furger
mit Beiträgen von Markus Helfert
Antike Schmelztiegel – Archäologie und Archäometrie der Funde aus Augusta Raurica
2018, 388 Seiten, ca. 170 Tafeln und Abbildungen, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 85.—
ISBN: 978-3-9524542-3-7
DOI: 10.19218/3952454237

Band 4 – Volume 4
Alex R. Furger
Abrasive – Schleif- und Poliermittel der Metallverarbeitung in Geschichte, Archäologie und Experiment
2020, 120 Seiten, ca. 110 Abbildungen, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 45.—
ISBN: 978-3-906897-37-0
DOI: 10.19218/3906897370

Band 2 – Volume 2
Alex R. Furger
Zur antiken Stahlerzeugung. Ein Nachweis der Aufkohlung von Eisen aus Augusta Raurica
2019, 176 Seiten, ca. 45 Tafeln und Abbildungen, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-906897-28-8
DOI: 10.19218/3906897288

Band 5 – Volume 5
Alex R. Furger
Messing
Frühindustrielle Produktion in Mitteleuropa, aufgezeigt an einem Bild von Reichraming (Österreich) von 1763
2022, 172 Seiten, ca. 200 Abbildungen, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-906897-62-2
DOI: 10.19218/3906897622

Band 3.1 – Volume 3.1
Regula Wahl-Clerici
Roman Gold from Tresminas (Portugal)
Prospection – Mining – Treatment
2020, 280 pages, 380 illustrations, 210 × 297 mm, hardcover
Language: English
Price: CHF/€ 85.—
ISBN: 978-3-906897-43-1
DOI: 10.19218/3906897431

Regula Wahl-Clerici
Ouro Romano de Tresminas (Portugal)
Prospecção – Extração – Proceção
2021, 304 pages, ca. 380 illustrations, 210 × 297 mm, hardcover
Language: Portuguese
DOI: 10.19218/3906897462
(erscheint nur Open Access)

Regula Wahl-Clerici
TRESMINAS
Eine kurze Einführung in das römische Goldbergwerk
2022, 112 Seiten, ca. 200 Abbildungen, 240 × 220 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-906897-77-6
DOI: 10.19218/3906897776

Buch- und App-Reihe Ausflug in die Vergangenheit – Le passé pas à pas – Esplorando il passato

Simone Schmid, Hansjörg Brem
Ausflug in die Vergangenheit – Archäologische Streifzüge durch den Kanton Thurgau

Die Kulturgeschichte des Kantons Thurgau beginnt mit einer unscheinbaren Geschosspitze aus Stein, hergestellt vor etwa 13 000 Jahren. Die geografische Lage des heutigen Kantons an Bodensee und Rhein bestimmte über viele Jahrtausende und bis weit ins 20. Jahrhundert die menschlichen Aktivitäten in unserer Gegend. Gewässer konnten dabei ein verbindender Transportweg oder eine trennende Grenze sein – beides hat sich in entsprechenden archäologischen Funden und Befunden niedergeschlagen.

Menschen bereisten die in nordsüdlicher Richtung verlaufenden Verkehrswege über Land. Sie transportierten Waren, Geschichten, Wissen und Religionen über Hunderte von Kilometern. Sie betrieben Landwirtschaft, Handel und Handwerk und hinterliessen unzählige Spuren in Form von Bauten, Terrainveränderungen und Fundobjekten.

Ob Brücken, Burgen oder Bunker, ob Gräber, Goldbecher oder Glasperlen, ob Objekte des Krieges oder des Friedens, des Alltags oder des Feierns, des Reichtums oder der Armut – die Zeugen aus der Vergangenheit erzählen von immer neuen Lebensumständen jener Menschen, die vor uns im Thurgauer Kantonsgebiet gelebt haben. Während Gebirgsregionen im Thurgau fehlen, sind zahlreiche Gewässer, tief eingeschnittene Tobel und eine abwechslungsreiche Topografie vorhanden.

Die feuchten Böden haben überaus reiche stein- und bronzezeitliche Siedlungsreste konserviert – dank ihnen zählen mehrere Thurgauer Fundstellen zum Weltkulturerbe und sind mit dem UNESCO-Label ausgezeichnet worden. Damit ist insbesondere der Übergang von der Lebensweise des Jagens- und Sammelns zu Ackerbau und Viehzucht und somit Sesshaftigkeit gut dokumentiert.

NEU

Simone Schmid, Hansjörg Brem
Ausflug in die Vergangenheit – Archäologische Streifzüge durch den Kanton Thurgau

Erscheint im April 2027,
ca. 204 Seiten,
210 × 240 mm, Klappenbroschür
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-907662-20-5

NEU

Christian Auf der Maur
 Mit Beiträgen von Christian Auf der Maur, Angela Bucher, Maria Bütikofer, Myriam Camenzind, Oliver Dillier, Lea Emmenegger, Sebastian Geisseler, Christian Harb, Peter Karrer, Anna Kienholz, Fabian Küng, Simon Kurmann, Peter Spillmann, Mathias Steinmann
Ausflug in die Vergangenheit – Archäologische Streifzüge durch den Kanton Luzern

Die Kulturgeschichte des Kantons Luzern ist sehr lang. Von der Einwanderung erster Jäger und Sammlerinnen am Ende der letzten Eiszeit bis zur Einführung des Internets dauerte es über 16 000 Jahre. Dazwischen wurden Dörfer der Jungsteinzeit und Bronzezeit an den Seeufern angelegt, Siedlungen und Friedhöfe der Kelten, Römer und Alamannen sowie Dörfer, Burgen und mehrere Städte (u. a. Luzern, Sursee und Sempach) des Mittelalters und der Neuzeit. Nach über 180-jähriger archäologischer Boden- und Bauforschung im Kanton Luzern hat sich ein grosser Fundus bedeutender Kulturdenkmäler und -objekte angesammelt. Viele Funde und zahlreiche Dokumentationen werden in den Depoträumen der Kantonsarchäologie gelagert und sind für das Laienpublikum meist nicht zugänglich oder in Vergessenheit geraten.

Im Kanton Luzern sind rund 460 archäologische Fundstellen und rund 1000 schützenswerte oder geschützte Baudenkmäler bekannt, wovon die meisten sicht- und besuchbar sind. Nur wenige dieser Plätze werden detailliert auf den neueren Karten der Landestopografie angezeigt. Man muss die Stellen also kennen.

Wir möchten die Bevölkerung zu den archäologischen Fundplätzen und zu wichtigen kulturhistorischen Baudenkmälern des Kantons Luzern hinführen. Das Buch *Ausflug in die Vergangenheit – Archäologische Streifzüge durch den Kanton Luzern* und die zugehörige *App für das Smartphone*, ein multimedialer Reiseführer, bieten hierfür wertvolle Unterstützung.

Christian Auf der Maur
 Mit Beiträgen von Mitarbeitenden der Kantonsarchäologie Luzern
Ausflug in die Vergangenheit – Archäologische Streifzüge durch den Kanton Luzern
 Erscheint Oktober 2026,
 ca. 204 Seiten,
 210 × 240 mm, Klappenbroschur
 Preis: CHF/€ 35.—
 ISBN: 978-3-907662-03-8

In der Reihe *Ausflug in die Vergangenheit – Le passé pas à pas* bisher erschienen:

<p>Kanton Bern ISBN: 978-3-906897-74-5</p>	<p>Kanton Waadt, Bd. 1 ISBN: 978-3-906897-53-0</p>	<p>Kanton Waadt, Bd. 2 ISBN: 978-3-906897-54-7</p>	<p>Kanton Waadt, Bd. 3 ISBN: 978-3-906897-55-4</p>	<p>Kaiseraugst ISBN: 978-3-9524542-4-4</p>
<p>Kanton Schaffhausen ISBN: 978-3-906897-48-6</p>	<p>Kanton Zug ISBN: 978-3-906897-11-0</p>	<p>Kanton Zürich ISBN: 978-3-952430-02-6</p>	<p>Kanton Baselland ISBN: 978-3-952430-05-7</p>	<p>Svizzera italiana ISBN: 978-3-906897-81-3</p>
<p>Kanton Wallis, deutsche Ausgabe ISBN: 978-3-906897-49-3</p>	<p>Kanton Wallis, französische Ausgabe ISBN: 978-3-906897-12-7</p>	<p>Kantone Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden ISBN: 978-3-952430-00-2</p>	<p>Didaktischer Band für Schulen ISBN: 978-3-9524300-9-5</p>	<p>Archäologieführer Baden-Württemberg ISBN: 978-3-906897-98-1</p>

Monografien

Thomas Stauss
Magic Metamorphosis – The Secrets of a Rare Italian Picture Album Revealed
Erschienen 2025. Zwei Bände im Format 210 x 355 mm in einem dekorativen Schuber.

Faksimileband: 336 Seiten. Entspricht im Format und Inhalt dem Original aus dem 17. Jh. Dank funktionellem Griffregister kann der Band für Zaubervorfürungen genutzt werden. Hardcover mit extra stabiler Fadenheftung.

Erläuterungsband mit wissenschaftlicher Einordnung: 256 Seiten, reich bebildert, mit teils erstmals publizierten Werken. Hardcover.

Limitierte Auflage.

Sprache: Englisch
Preis: CHF/€ 265.-, US\$ 295.00
ISBN: 978-3-906897-96-7

Thomas Stauss
Magic Metamorphosis | The Secrets of a Rare Italian Picture Album Revealed
Ein Verwandlungsbuch aus dem 17. Jahrhundert

In der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts hat ein italienischer Künstler für einen unbekanntem Auftraggeber ein luxuriöses Bilderalbum mit über 250 prächtigen Aquarellzeichnungen geschaffen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit er für dessen Fertigstellung benötigte.

Wer die Aquarelle betrachtet, ist fasziniert – eine bizarre Mischung aus den unterschiedlichsten Motiven: Tiere, Blumen, Soldaten, feuerspeiende Teufel und Drachen. Bizarr erscheint auch die scheinbar unlogische Abfolge der einzelnen Bilder. Welchem Zweck sollte sie dienen?

Dieses Album ist kein gewöhnliches Bilderalbum. Seine wahre Natur blieb jahrhundertlang unentdeckt und warf Ende der 1990er Jahre unter Buchantiquaren viele Fragen auf. Wer hat dieses seltsame Album gemalt? Wer war der Auftraggeber? Wann und wo ist es entstanden? Und von wem und wozu wurde es benutzt?

In seinem Werk *Magic Metamorphosis* entschlüsselt der Autor Thomas Stauss Schritt für Schritt die Geheimnisse dieser opulenten «Bildersammlung». Das Werk vereint bildende Kunst, Zauberei, Spielkultur und Wissensvermittlung und ist ein einzigartiges Zeugnis für kulturelles und künstlerisches Schaffen.

Magic Metamorphosis – die neue Monografie über Bilder-Verwandlungsbücher – besteht aus zwei Bänden in einem Schuber: einer hochwertigen Reproduktion des Bilderalbums sowie einem umfangreichen, reich bebilderten Erläuterungsband.

Beachten Sie auch den separaten Flyer.

Die erste Publikation überhaupt, die ein solches Verwandlungsbuch präsentiert und zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung macht.

Hier können Sie sehen, wie das Verwandlungsbuch funktioniert.

Bilder-Verwandlungsbücher wurden überall und in allen Gesellschaftskreisen vorgeführt: auf festlichen Anlässen in Königs- und Fürstenhäusern, auf den in adligen Kreisen so beliebten Abendgesellschaften (Soiréen), auf Jahrmärkten, in Wirtsstuben und auf der Strasse.

Annual Reports – Laboratory of Ion Beam Physics – ETH Zürich

In der Reihe Annual Report, Laboratory of Ion Beam Physics (ETHZ) bisher erschienen:

NEW

Annual Report 2025 Laboratory of Ion Beam Physics

2026, approx. 135 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 25.—
ISBN: 978-3-907662-15-1
DOI: 10.19218/3907662151

Annual Report 2024 Laboratory of Ion Beam Physics

2025, 125 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 25.—
ISBN: 978-3-907662-00-7
DOI: 10.19218/3907662007

Annual Report 2023 – Laboratory of Ion Beam Physics

2024, 135 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 25.—
ISBN: 978-3-906897-94-3

Annual Report 2022 – Laboratory of Ion Beam Physics

2023, 131 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 25.—
ISBN: 978-3-906897-82-0

Dissertationen / Masterarbeit

Dissertationen

Christoph Nitsche The Exploitation, Processing and Use of Softstone in Northern Madagascar and its Links to the Indian Ocean World, 800 – 1500 CE

2023, 205 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 75.—
(Print on demand)
ISBN: 978-3-906897-85-1
DOI: 10.19218/3906897851

Melissa Morel Iron Metallurgy in North- eastern Madagascar: Study of Rasikajy Metallurgical Production between the 11th and 15th Centuries

2023, 262 pages,
210 × 297 mm, softcover
Language: English
Price: CHF / € 85.—
(Print on demand)
ISBN: 978-3-906897-86-8
DOI: 10.19218/3906897868

Benjamin Spielmann «Im Übrigen ging man zu Fuss». Alltagsmobilität in der Schweiz 1848–1939

2019, 240 Seiten, ca. 150
Abbildungen,
210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF / € 65.—
ISBN: 978-3-906897-36-3
DOI: 10.19218/3906897363

Nicole Schwalbach Ein Staat kann nicht nur gute Bürger haben, er muss auch mit den schlechten fertig werden

2017, 280 Seiten,
160 × 240 mm, Hardcover
Preis: CHF / € 45.—
ISBN: 978-3-952454-27-5
DOI: 10.19218/3952454275

Masterarbeit

Daniel Kriemler Basler Lesegesellschaft 1825–1915

2017, 304 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF / € 65.—
ISBN: 978-3-952454-28-2
DOI: 10.19218/3952454282

Raphaëlle Soullignac Les Scories de forge du Pays dogon (Mali)

2017, 200 pages,
210 × 297 mm, broché
Prix: CHF / € 45.—
ISBN: 978-3-952454-29-9
DOI: 10.19218/3952454299

Viktor Moser Chirurgen und Mechaniker auf Augenhöhe | Geschichte der Medizintechnik am Jurasüdfuss

2021, 136 Seiten,
160 × 240 mm, Hardcover
Preis: CHF / € 48.50
ISBN: 978-3-906897-61-5
DOI: 10.19218/3906897615

Eine neue Publikationsmöglichkeit für
wissenschaftliche Kurz-Beiträge
im Open-Access-Format

LIBRUMpapers bietet Forschenden eine zeitgemäße Plattform zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Kurzbeiträge. Das Format richtet sich an Universitätsangehörige und universitätsnahe Institutionen und kombiniert Open Access mit effizienten Publikationsprozessen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ☺ **Professionelle Unterstützung**
Redaktionelle Begleitung und strukturierte Abläufe im Publikationsprozess
- ☺ **Einfache Anwendung**
Wordbasierte Templates und transparente Abläufe
- ☺ **Kurze Entscheidungswege**
Effiziente Freigabeprozesse ohne lange Wartezeiten
- ☺ **Hohe Sichtbarkeit**
Wahrnehmung innerhalb der wissenschaftlichen Fachcommunity
- ☺ **Kostengünstiges Modell**
Faire Konditionen für Open-Access-Publikationen

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an:

- Universitätsangehörige ab Masterstufe
- Universitätsnahe Institutionen
- Forschende mit Interesse an kompakten, qualitätsgesicherten Publikationsformaten

Jetzt informieren & publizieren bei: www.librum-publishers.ch

Promoted by LIBRUM P & E

Archäologie im Aargau

Band Nr. 8
Ulla Wingenfelder
**Töpfern auf dem Lande | Spätmittelalterliches
Töpferhandwerk in Würenlingen**

In Würenlingen machte die Kantonsarchäologie Aargau bei zwei Notgrabungen in den Jahren 2020 und 2021 aussergewöhnliche Funde. Während die in der Schweiz bis anhin bekannten spätmittelalterlichen Töpferöfen aus dem städtischen Umfeld stammen, kamen hier die Spuren ländlichen Töpferhandwerks ans Licht.

Unter einer Reihe von Bauernhäusern wurden die Reste eines liegenden Töpferofens sowie die dazugehörigen Abwurfhalden mit Fehlbränden und grossen Mengen an klein fragmentierter Keramik freigelegt. Das Fundinventar deckt nicht nur das gesamte Spektrum spätmittelalterlicher Keramikformen ab, sondern enthält darüber hinaus einige aussergewöhnliche Stücke. Bereits im Jahr zuvor war eine Grube mit ähnlich datierenden Töpfereiabfällen wenige hundert Meter weiter nördlich gefunden worden.

Die vorliegende Arbeit stellt die Befunde und das Fundmaterial vor und versucht eine Einordnung in das naturräumliche und sozioökonomische Umfeld.

NEU

Ulla Wingenfelder
**Töpfern auf dem Lande | Spätmittel-
alterliches Töpferhandwerk in
Würenlingen**
Erscheint Frühjahr 2026,
ca. 200 Seiten, 210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.–
ISBN: 978-3-907662-05-2
DOI: 10.19218/3907662052

NEU

Band Nr. 9
Christian Maise
Eine Brücke über die Pfahlbaulücke | Mittelbronzezeitliche Keramik aus dem Aargau

Die Schweiz ist das Land der Pfahlbauten. Zu den Pfahlbauepochen zählen auch die frühe und die späte Bronzezeit. In der «Pfahlbaulücke», also der Zeit zwischen den früh- und den spätbronzezeitlichen Pfahlbauten, liegt die Mittelbronzezeit. Diese galt lange als «dark age», als eine krisengeschüttelte Zeit, aus der nur spärliche Funde stammten. Tatsächlich handelte es sich aber um eine prosperierende Epoche, aus der in der Schweiz immer mehr Siedlungen abseits der Seeufer entdeckt werden. Mangels jahrgenau datierter Hölzer blieb die Chronologie dieser vielen Siedlungsfunde aber vergleichsweise unsicher.

Neuere Ausgrabungen lieferten mittlerweile genügend Fundmaterial, um eine verbesserte Chronologie zu erarbeiten. Dank der mittelbronzezeitlichen Keramik aus dem Aargau ist es jetzt möglich, eine stabilere chronologische «Brücke» über die Pfahlbaulücke zu errichten.

Christian Maise
Eine Brücke über die Pfahlbaulücke | Mittelbronzezeitliche Keramik aus dem Aargau

Erscheint ca. Frühjahr 2027,
ca. 200 Seiten, 210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-907662-04-5
DOI: 10.19218/3907662045

In der Reihe Archäologie im Aargau bisher erschienen:

Andrea Winkler,
David Wälchli, Linus Hüsler,
Thomas Doppler
1499 | Unruhige Zeiten im Fricktal. Eine Auswertung spätmittelalterlicher Brandschichten aus dem ländlichen Raum | Band 7
2024, 236 Seiten,
210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-906897-95-0
DOI: 10.19218/3906897950

Peter Frey
Die Burgen des Kantons Aargau | Mittelalterliche Adelsitze | Band 6
2023, 264 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 48.50
ISBN: 978-3-906897-78-3
DOI: 10.19218/3906897783

Cecilie Gut
zeEigane und Taleheim | Frühmittelalterliche Siedlungsforschung im Frick- und Schenkenbergertal | Band 5
2023, 220 Seiten,
210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-906897-64-6
DOI: 10.19218/3906897646

Reto Bucher
Arme Siechen? | Laufenburg-Siechbifang: Ein aussergewöhnlicher Einblick in das Inventar eines spätmittelalterlichen Siechenhauses | Band 4
Mit einem Beitrag von Sabine Deschler-Erb
2020, 192 Seiten, 210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-906897-40-0
DOI: 10.19218/3906897400

Miriam Hauser
Der Rest vom Fest | Eine spätbronzezeitliche Grube voller Scherben vom Seckenberg in Frick | Band 3
2019, 192 Seiten, 210 × 297 mm,
Softcover
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-906897-35-6
DOI: 10.19218/3906897356

Veröffentlichung der Gesellschaft Pro Vindonissa

NEU

GPV XXIX
Andrea Schaer, Regine Stapfer, Jakob Baerlocher
Mit Beiträgen weiterer Autorinnen und Autoren
Ubi Aqua – ibi bene
Die Bäder von Baden im Aargau im Licht der archäologischen Untersuchungen 2009–2022
Band 2: Auswertung der Grabungen 2009–2012 und 2018 und Chronologie von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert
Erscheint ca. Sommer 2027,
ca. 500 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: ca. CHF/€ 85.–
ISBN: 978-3-907662-21-2
DOI: 10.19218/3907662212

GPV XXIX
Andrea Schaer, Regine Stapfer, Jakob Baerlocher
Mit Beiträgen von Rahel C. Ackermann, Hugo W. Doppler, Yves Dubois, Andreas Heege, Caty Schucany, Jürg Stäuble und Felix Walder
Ubi Aqua – ibi bene
Die Bäder von Baden im Aargau im Licht der archäologischen Untersuchungen 2009–2022

Band 2: Auswertung der Grabungen 2009–2012 und 2018 und Chronologie von der Römerzeit bis ins 20. Jahrhundert

Im Vorfeld der Neugestaltung des Bädergebiets von Baden im Aargau und des Baus des neuen Thermalbads von Architekt Mario Botta führte die Kantonsarchäologie Aargau zwischen 2009 und 2022 umfangreiche Ausgrabungen durch. Die Untersuchungen lieferten neue Erkenntnisse zu den römischen Heilthermen von *Aquae Helveticae* und den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bädern. Diese Ergebnisse werden im zweiten und abschliessenden Band der Monografie «Ubi Aqua – ibi bene» erstmals umfassend vorgelegt.

GPV XXIX
Andrea Schaer, mit einem Beitrag von Jürg Stäuble
Ubi aqua – ibi bene – Die Bäder von Baden im Aargau im Licht der archäologischen Untersuchungen 2009–2022
Band 1: Grundlagen, Forschungs- und Überlieferungsgeschichte von den Anfängen bis 2022
2024, 224 Seiten,
ca. 200 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 45.–
ISBN: 978-3-906897-91-2
DOI: 10.19218/906897912

GPV XXXIII
Ana Z. Maspoli, Sandra Ammann, Hannes Flück, Sven Straumann (Hrsg.)
IANUA PATET COR MAGIS – Festschrift für Peter-Andrew Schwarz zum 65. Geburtstag
2025, 474 Seiten, ca. 400 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 65.–
ISBN: 978-3-907662-14-4
DOI: 10.19218/3907662144

GPV XXXIII
Ana Z. Maspoli, Sandra Ammann, Hannes Flück, Sven Straumann (Hrsg.)
IANUA PATET COR MAGIS – Festschrift für Peter-Andrew Schwarz zum 65. Geburtstag

Zu seinem 65. Geburtstag am 26. Oktober 2025 haben ehemalige Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen 37 (experimental)archäo(bio)-logische und historische Beiträge zu einer Festschrift für Peter-Andrew Schwarz zusammengetragen. Mit ihr möchten sie dem Jubilar ihren Dank ausdrücken für seine unendliche Begeisterung für die Archäologie, seine Hilfsbereitschaft und Kollegialität und, last but not least, die lehrreiche Zeit am Rosshof in Basel.

Zum Verzeichnis der Beiträge konsultieren Sie Zenodo, Community LIBRUMpapers (DOI 10.19218/3907662144, ff.)

GPV XXXII
Martin Hartmann
Herausgegeben von Jürgen Trumm
Grabfunde Windisch-Oberburg – Ausgrabungen 1975/76 (V.75.5) und 1979 (V.79.1) in einer spätromisch-frühmittelalterlichen Nekropole von Vindonissa
Erscheint ca. Mai 2026,
ca. 184 Seiten,
ca. 100 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: ca. CHF/€ 45.–
ISBN: 978-3-907662-06-9
DOI: 10.19218/3907662069

NEU

In der Reihe Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa (GPV) bisher erschienen:

GPV XXXI
Regine Fellmann Brogli und
Christine Meyer-Freuler
Mit einem Beitrag von
Hansjörg Brem
**Forschende Frauen und
Vindonissa – Ein Blick auf
Werdegang und Wirken von
Elisabeth Schmid, Elisabeth
Ettlinger, Victorine von
Gonzenbach, Verena
Bodmer-Gessner und
Madeleine Sitterding**
2025, 144 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 45.—
ISBN: 978-3-907662-01-4
DOI: 10.19218/3907662014

GPV XXVI
Matthias Flück et al.
**Zu Gast bei Offizieren in
Vindonissa – Von der
spätlatènezeitlichen
Befestigung zur Grossküche
eines Offiziersgebäudes**
2021, 576 Seiten, ca. 600
Abbildungen, Beilagenkorpus,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 85.—
ISBN: 978-3-906897-65-3
DOI: 10.19218/3-906897653

GPV XXX
Regine Fellmann Brogli,
Regula Frei-Stolba, Thomas
Kahlau, Andrew Lawrence,
Philippe Rentzel, Ulrich
Stockinger, Jürgen Trumm
**Die Steininschriften von
Vindonissa – Römische
Steininschriften aus Windisch,
Brugg und Gebenstorf:
Bestandesaufnahme und
ausgewählte Aspekte**
2024, 474 Seiten,
ca. 800 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-906897-99-8
DOI: 10.19218/3906897998

GPV XXV
Stefan F. Pfahl, mit einem
Beitrag von Jürgen Trumm
**Mortariastempel von
Vindonissa**
Signierte Reibschüsseln aus
dem römischen Windisch
2020, 96 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-906897-44-8
DOI: 10.19218/3906897448

GPV XXVIII
Michael Baumann
**Früher Tod im spätantiken
Vindonissa – Interdiszi-
plinäre Teilauswertung des
spätantiken Gräberfelds
Windisch-Tschanz**
2024, 134 Seiten,
ca. 95 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-906897-87-5
DOI: 10.19218/3906897875

GPV XXIV
Andrew Lawrence et al.
**Religion in Vindonissa –
Kultorte und Kulte im und
um das Legionslager**
2019, 240 Seiten,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 55.—
ISBN: 978-3-906897-29-5
DOI: 10.19218/3906897295

GPV XXVII
Simon Jeanloz
**Ziegel für Vindonissa – Die
römischen Legionsziegeleien
von Hunzenschwil-
Ruppenswil**
2022, 160 Seiten,
ca. 100 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-906897-73-8
DOI: 10.19218/3906897738

GPV XXIII
Hannes Flück et al.
**Vindonissa – Wohnen und
Arbeiten in einem
Handwerkerquartier in den
Canabae des Legionslagers
(Windisch Zivilsiedlung West
2006–2008)**
2017, 520 Seiten mit diversen
Planbeilagen, 210 × 297 mm,
Hardcover
Preis: CHF/€ 80.—
ISBN: 978-3-9523105-9-5
DOI: 10.19218/3952310595

Die Ur- und Frühgeschichte der GPV-Reihe, jetzt neu digitalisiert und open access kostenlos verfügbar:

GPV I
August Gansser-Burckhardt
**Das Leder und seine
Verarbeitung im römischen
Legionslager Vindonissa**
1942, 140 Seiten
DOI 10.19218/3907662076
Printversion vergriffen.

GPV II
Michael Grünwald
**Die römischen Bronze- und
Kupfermünzen mit
Schlagmarken im Legions-
lager Vindonissa – Ein
numismatisch-kultur-
historischer Beitrag zur
Geschichte des westlichen
Imperiums in der frühen
Kaiserzeit**
1946, 158 Seiten
DOI 10.19218/3907662083
Printversion vergriffen.

GPV III
Elisabeth Ettlinger und
Christoph Simonett.
Mit einem Exkurs von
L. Ohlenroth
**Römische Keramik aus
dem Schutthügel von
Vindonissa**
1952, 176 Seiten
DOI 10.19218/3907662090
Printversion vergriffen.

GPV IV
Ludwig Berger
**Römische Gläser aus
Vindonissa – Berichtiger
Nachdruck 1980. Mit einem
Nachwort des Verfassers
und Corrigenda**
1960 (1980), 130 Seiten
DOI 10.19218/3907662106
Printversion vergriffen.

GPV V
Colin M. Kraay
**Die Münzfunde von
Vindonissa – (Bis Trajan)**
1962, 160 Seiten
DOI 10.19218/3907662113
Printversion vergriffen.

GPV VI
Thomas Pekáry
**Die Fundmünzen von
Vindonissa – Von Hadrian
bis zum Ausgang der
Römerherrschaft**
1971, 146 Seiten
DOI 10.19218/3907662120
Printversion vergriffen.

GPV VII
Teodora Tomašević
**Die Keramik der
XIII. Legion aus
Vindonissa – Ausgrabungen
Königsfelden 1962/63**
1970, 136 Seiten
DOI 10.19218/3907662137
Printversion vergriffen.

GPV VIII
Urs Niffeler
**Römisches Lenzburg:
Vicus und Theater**
1988, 280 Seiten
DOI 10.19218/39075491
ISBN 978-3-907549-1

GPV IX
Christine Meyer-Freuler.
Mit Beiträgen von Elisabeth Ettliger, Martin Bossert, Hugo W. Doppler und Markus Schaub
Das Praetorium und die Basilika von Vindonissa – Die Ausgrabungen im südöstlichen Teil des Legionslagers (Grabungen Scheuerhof 1967/68, Wallweg 1979 und Koprio 1980)
1989, 249 Seiten
DOI 10.19218/39075492
ISBN 3-907549-2

GPV X
Victorine von Gonzenbach
Schriften zu Vindonissa und seinen Truppen
1991, 328 Seiten
DOI 10.19218/39075493
ISBN 3-907549-3

GPV XI
René Hänggi, Cornel Doswald, Kathrin Roth-Rubi. Mit Beiträgen von Stefanie Jacomet, Philippe Morel, Marcel Joos, Hugo W. Doppler, Thierry Kilka, Allard Mees, B. R. Hartley und Günther E. Thüry
Die frühen römischen Kastelle und der Kastell-Vicus von Tenedo-Zurzach (2 Bände), Textband sowie Katalog- und Tafelband
1994, 695 Seiten (fortlaufend)
DOI 10.19218/3907549070
ISBN 3-907549-07-4

GPV XII
Michael Alexander Speidel
Die römischen Schreiftafeln von Vindonissa – Lateinische Texte des militärischen Alltags und ihre geschichtliche Bedeutung
1996, 280 Seiten
DOI 10.19218/3907549001
ISBN 978-3-907549-00-1

GPV XVII
Dorothea Hintermann. Mit Beiträgen von Hugo W. Doppler, Stefanie Jacomet, Bruno Kaufmann, Marianne Petrucci-Bavaud, Angela Schlumbaum und Marcel Veszeli sowie unter Mitarbeit von Gesa-Britt Narten und Jörg Schibler
Der Südfriedhof von Vindonissa – Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen im römerzeitlichen Gräberfeld Windisch-Dägerli
2000, 520 Seiten
DOI 10.19218/3907549117
ISBN 978-3-907549-11-7

GPV XVIII
Andrea Hagendorn, Hugo W. Doppler, Adrian Huber, Heide Hüster Plogmann, Stefanie Jacomet, Christine Meyer-Freuler, Barbara Pfäffli, Jörg Schibler.
Mit Beiträgen von: Françoise Bouchet, Gino Chaves da Rocha, Malgorzata Daszkiewicz, Cornel Doswald, Sylvia Fünfschilling, René Hänggi, Stéphanie Harter, Daniel Käch, Matthieu Le Bailly, Stefanie Martin-Kilcher, Gerwulf Schneider, Heinz Vonmont, Rolf Widmer. Unter Mitarbeit von Axel Ritter, Georg Suter, Matthias Trottmann
Zur Frühzeit von Vindonissa (2 Bände) – Auswertung der Holzbauten der Grabung Windisch-Breite 1996–1998
2003, 736 Seiten
DOI 10.19218/3952154040
ISBN 3-9521540-4-0

GPV IXX
Markus Asal. Mit Beiträgen von Alfred M. Hirt, Heide Hüster Plogmann, Markus Peter, Philippe Rentzel, Gerwulf Schneider, Petra Zibulski
Ein spätrömischer Getreidespeicher am Rhein – Die Grabung Rheinfelden-Augarten West 2001
2005, 195 Seiten
DOI 10.19218/3952310502
ISBN 978-3-9523105-0-2

GPV XIII
Helen Koller, Cornel Doswald. Mit einem Beitrag von Hugo W. Doppler
Aquae Helveticae – Baden – Die Grabungen Baden Du Parc 1987/88 und ABB 1988
1996, 470 Seiten
DOI 10.19218/3907549031
ISBN 978-3-907549-03-2

GPV XIV
Christoph Unz, Eckhard Deschler-Erb
Katalog der Militaria aus Vindonissa – Militärische Funde, Pferdegeschirr und Jochteile bis 1976
1997, 192 Seiten
DOI 10.19218/3907549049
ISBN 978-3-907549-04-9

GPV XV
Christine Meyer-Freuler.
Mit Beiträgen von Hugo W. Doppler, Cornel Doswald, Sylvia Fünfschilling, Atika Benghezal, Marino Maggetti, Giulio Galetti
Vindonissa Feuerwehrmagazin – Die Untersuchungen im mittleren Bereich des Legionslagers
1998, 328 Seiten
DOI 10.19218/3952154014
ISBN 978-3-9521540-1-4

GPV XVI
Martin Bossert
Die figürlichen Skulpturen des Legionslagers von Vindonissa
1999, 152 Seiten
DOI 10.19218/3907549090
ISBN 3-907549-09-0

GPV XX
Rudolf Fellmann
Römische Kleinfunde aus Holz aus dem Legionslager Vindonissa
2009, 184 Seiten
DOI 10.19218/3952310533
ISBN 978-3-9523105-3-3

GPV XXI
Simone Benguerel, Verena Engeler-Ohnemus, Hugo W. Doppler, Christine Meyer-Freuler, Barbara Stopp.
Mit Beiträgen von Eckhard Deschler-Erb, Stefanie Martin-Kilcher, Werner H. Schoch, Günther E. Thüry
Zum Lagerausbau im Nordwesten von Vindonissa – Auswertung der Grabung Windisch-Zentralgebäude 2004, ergänzt durch die Grabungen Windisch-Königsfelden (P3) 1975–1976 und Windisch-Königsfelden (P2) 1989–1994
2010, 431 Seiten
DOI 10.19218/3952310540
ISBN 978-3-9523105-4-0

GPV XXII
Jürgen Trumm, Matthias Flück.
Mit Beiträgen von Örne Akeret, Matthias Bolliger, Igor Borzić, Sabine Deschler-Erb, Hugo W. Doppler, Verena Engeler-Ohnemus, Regula Frei-Stolba, Heide Hüster Plogmann, Frank Jacobs, Elisabeth Langenegger, Christine Meyer-Freuler, Philippe Rentzel, Barbara Stopp, Fabio Tortoli, Stephan Wyss
Am Südtor von Vindonissa – Die Steinbauten der Grabung Windisch-Spillmannwiese 2003–2006 (V.003.1) im Süden des Legionslagers
2013, 1131 Seiten
DOI 10.19218/3952310588
ISBN 978-3-9523105-8-8

Neuere Bände sind als Printausgabe noch verfügbar und können bei www.librumstore.com oder bei der Kantonsarchäologie Aargau bestellt werden.

Übrige Backlist

Monografien

Michiel de Vaan
Kantonophonie – Vom Ursprung der Schweizer Kantonsnamen
2022, 70 Seiten mit Kantonskarten, 110 × 160 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 24.50
ISBN: 978-3-906897-76-9

Andres Furger
Vom Pferd zum Automobil – 1880 bis 1930: Zwei Geschichten, eine Innovation
2021, 291 Seiten, ca. 250 Abbildungen, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 68.—
ISBN: 978-3-906897-67-7

Marion Sauter
Lopper – Vom Saumpfad über den Rengpass zum Autobahnknoten am Acheregg
2020, 176 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, 210 × 240 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 45.—
ISBN: 978-3-906897-52-3

Daniel Kriemler
Cagliostros Geheimrezepte – Magistralformeln aus dem Ancien Régime
2018, 128 Seiten, 245 × 305 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 48.50
ISBN: 978-3-906897-27-1
DOI: 10.19218/3906897271

Monografien

Ellinor Dunning, Camille Aeschimann, ArchaeoConcept (Edit.)
Archäologie anders erfahren
Ein praktischer Leitfaden
2021, 263 Seiten, 240 × 210 mm, Softcover
Sprache: Deutsch
Preis: CHF/€ 38.50
ISBN: 978-3-906897-50-9

Ellinor Dunning, Camille Aeschimann, ArchaeoConcept (Edit.)
Parler d'archéologie autrement
Un manuel pratique
2021, 256 pages, 240 × 210 mm, couverture souple
Langue: Français
Prix: CHF/€ 38.50
ISBN: 978-3-906897-51-6

Kurt Derungs
Mondhörner – Rätselhafte Kultobjekte der Bronzezeit
2022, 192 Seiten, ca. 230 Abbildungen, Hardcover
Preis: CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-906897-68-4

Kurt Derungs
Croissants d'Argile – Mystérieux objets culturels de l'âge du Bronze
2025, 192 pages, env. 230 images, couverture cartonnée
Prix: CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-906897-97-4

Alex R. Furger
Der vergoldete Buddha – Traditionelles Kunsthandwerk der Newar-Giesser in Nepal
Mit Beiträgen von Ratna Jyoti Shakya
2017, 328 Seiten, 551 Abbildungen, 245 × 305 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 85.—
ISBN: 978-3-906897-05-9
DOI: 10.19218/3906897059

Alex R. Furger
The gilded Buddha – The traditional art of the Newar metal casters in Nepal
With contributions by Ratna Jyoti Shakya
2017, 328 pages, 551 illustrations, 245 × 305 mm, hardcover
Language: Englisch
Price: CHF/€ 85.—, £ 75.—, US\$ 90.—
ISBN: 978-3-906897-06-6
DOI: 10.19218/3906897066

Anne de Pury-Gysel
Die Goldbüste des Septimius Severus – Gold- und Silberbüsten römischer Kaiser
Mit Beiträgen von Alessandra Giunlija-Mair und Fotografien von Tanos Kartsoglou / With English summary. Résumé français
2017, 184 Seiten, ca. 200 Abbildungen, 245 × 305 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 65.—
ISBN: 978-3-9524542-6-8
DOI: 10.19218/3952454268

Thomas Stauss
Frühe Spielwelten – Zur Belehrung und Unterhaltung
2015, 448 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 235 × 300 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 85.—
ISBN: 978-3-9524038-9-1

Zusammengestellt und herausgegeben von Claudia M. Jaksic-Born und Peter-A. Schwarz
Ludwig Berger (1933 – 2017) | Kleine Schriften 1957 – 2017

Band I 1957 – 1975
Band II 1976 – 1987
Band III 1988 – 2017
2021, ca. 448 Seiten pro Band, 210 × 297 mm, Hardcover
Preis für alle drei Bände (können nicht einzeln bestellt werden): CHF/€ 65.—

ISBN: 978-3-906897-58-5
(3 Bände)
DOI: 10.19218/3906897585
DOI: 10.19218/3906897592
DOI: 10.19218/3906897608

Ariane Ballmer, Katharina Schäppi, Philippe Della Casa
Der Westabhang des Mont Lassois (Vix/F) | Befestigung, Unterstadt und Kultplatz der Eisenzeit | Ausgrabungen der Universität Zürich 2009–2014 | Befunde und Kleinfunde
2021, 224 Seiten, ca. 100 Abbildungen, 210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 38.50
ISBN: 978-3-906897-66-0
DOI: 10.19218/3906897660

Monografien

Robert Develley
Sakramentshäuschen der Regio Basiliensis
2020, 128 Seiten,
ca. 53 Abbildungen,
200 × 265 mm, Leinenband,
Goldprägung,
Schutzumschlag
Preis: CHF/€ 38.—
ISBN: 978-3-906897-56-1

Dominik Sackmann
Einswerden von Schaffen und Nachschaffen – Adolf Busch in Zürich
2020 (überarbeitete
Neuaufgabe), 224 Seiten,
ca. 50 Abbildungen,
160 × 240 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 48.50
ISBN: 978-3-906897-45-5
DOI: 10.19218/3906897455

Dominique Oppler, Raphaëlle
Soullignac, Vincent Serneels
Entdeckung einer metallurgischen Industrie am Fusse des Hochhimalajas
2013, 72 Seiten,
ca. 70 Abbildungen,
210 × 297 mm, Softcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-952403-80-8
DOI: 10.19218/39524038083

Fanny C. Oppler
Unsichtbar – Kunst und Wissenschaft im Dialog
Mit einem Beitrag von
Detlev Ganten
2014, 136 Seiten, Softcover,
140 × 175 mm
Preis: CHF/€ 25.—
ISBN: 978-3-9524300-3-3

Zürcher Archäologische Forschungen (ZAF) – Band 12

Alexander Hoer
Die Höhenbefestigungen Samniums vom 4.–1. Jh. v. Chr. – Eine landschafts- und siedlungsarchäologische Analyse
2024, 288 Seiten, ca. 200 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 78.— (Book on demand)
ISBN: 978-3-906897-93-6
DOI: 10.19218/3906897936

LIBRUM PAPERS

Alex R. Furger
Aus der Werkstatt des Touareg-Silberschmiedes Hamid Kumama in Agadez (Niger) / From the workshop of Touareg silversmith Hamid Kumama in Agadez (Niger)
2023, 44 Seiten
DOI: 10.19218/3952403853
DOI: 10.19218/3906897417

Alex R. Furger und
Markus Helfert
The origin of the clays of the Roman crucibles from Augusta Raurica (Augst, Switzerland). A study with field and museum work using portable analysis pXRF.
2023, 18 Seiten
DOI: 10.19218/3906897929

Historischer Roman

Christine Hatz
CELTIA – Die Kelten vor der Zeitenwende
Ein historischer Roman
2023, 395 Seiten,
140 × 210 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 38.—
ISBN: 978-3-906897-79-0

Christine Hatz
CELTIA – Les Celtes à la croisée de l'histoire
Un roman historique
2023, 407 pages, 140 × 210 mm,
couverture cartonnée
Prix: CHF/€ 38.—
ISBN: 978-3-906897-80-6

Martin A. Guggisberg und
Annemarie Kaufmann-
Heinimann (Hrsg.) et al.
Light and Splendour | Edelmetall als Medium ritueller und sozialer Interaktion in der Spätantike
2025, 252 Seiten,
ca. 200 Abbildungen,
210 × 297 mm, Hardcover
Preis: CHF/€ 35.—
ISBN: 978-3-906897-88-2
DOI: 10.19218/3906897882

Sonderausgabe zum
EAS-Anzeiger 2023
Experimentelle Archäologie – wie geht das?
Tagung vom 28./29. April
2022 in Solothurn, Schweiz
175 Seiten,
210 × 297 mm, Softcover
Printausgabe beim Verlag
vergriffen. Nutzen Sie die
Open-Access-Ausgabe!
DOI: 10.19218/3906897721

Bücher ausschliesslich open access verfügbar

Regine Halter, Catherine
Walthard et al.
Cultural Spaces and Design – Prospects of Design Education
2019, 332 Seiten
DOI: 10.19218/3906897318

Robert D. Martin
Alles begann mit Sex – Neue Fragestellungen zur Evolutionsbiologie des Menschen
2015, 312 Seiten
DOI: 10.19218/3952430040

Mark Van Strydonck
Von Myotragus zu Metellus – Eine Reise in die Ur- und Frühgeschichte von Mallorca und Menorca
2014, 160 Seiten
DOI: 10.19218/3952403884

Mark Van Strydonck
From Myotragus to Metellus – A journey through the pre- and early-history of Majorca and Minorca
2014, 160 Seiten
DOI: 10.19218/3952403877

Weitere Backlist-Titel sind bei www.librum-publishers.com aufgeführt.

Deutschland / Österreich

Verlagsauslieferung Deutschland und Österreich

Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH
Kreidlerstrasse 9
Postfach
D-70806 Kornwestheim
Sachbearbeiterin:
Frau Lidija Eisenbarth
Tel. +49 7154 13 27-9220
Fax +49 7154 13 27-13
l.eisenbarth@brocom.de
www.brocom.de

Buchhandelsvertretung Deutschland

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Mannheim, Heidelberg, Aschaffenburg

Simon Lissner

simon.lissner@vertriebfuerzwei.de
Fax +49 6431 977 07 99
Mobil +49 160 776 82 36

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein

David Schick

david.schick@vertriebfuerzwei.de
Mobil: +49 173 522 0 328

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Till Hohlfeld

till.hohlfeld@vertriebfuerzwei.de
Fax +49 371 355 75 34
Mobil +49 160 776 82 37

Schweiz / Liechtenstein

Verlagsauslieferung Schweiz/Liechtenstein

LIBRUM Publishers & Editors LLC
Laufenstrasse 33
CH-4053 Basel
Tel. +41 61 751 66 33
info@librum-publishers.com

Barsortiment

AVA Verlagsauslieferung AG
Industrie Nord 9
CH-5634 Merenschwand
T +41 44 762 42 00
F +41 44 762 42 10
avainfo@ava.ch / www.ava.ch

Buchzentrum AG (BZ)

Industriestr. Ost 10
CH-4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 6 26
www.buchzentrum.ch

NEU

 LIBRUMSTORE

www.LIBRUMstore.com

 LIBRUMGREEN

Im Rahmen der Herstellung dieses Druck-
produktes wurde ein finanzieller Beitrag an
das Klimaschutzprojekt „Kochöfen,
Ghana“ zertifiziert nach GoldStandard
geleistet.

www.librum-publishers.com